

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida noan'anaviy faoliyatlarni tashkil etishning ahamiyati

1. Axliyeva Hanifa Jalol qizi

Buxoro davlat Pedagogika instituti maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

2. Ashurova Zarina Muxitdinovna

Buxoro davlat Pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayonni noan'anaviy tarzda tashkil etish, noan'anaviy faoliyatlarni tashkil etishda markazlarning o'rni va tarbiyachining fasilitatorlik faoliyati haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: noan'anaviylik, faoliyat, noan'anaviy faoliyat, pedagogik texnologiya.

Аннотация: нетрадиционная организация педагогического процесса в дошкольном образовании, роль центров в организации нетрадиционной деятельности и фасилитаторская деятельность воспитателя.

Ключевые слова: нетрадиционная, деятельность, нетрадиционная деятельность, педагогическая технология.

Abstract: non-traditional organization of the pedagogical process in preschool education, the role of centers in the organization of non-traditional activities and facilitator activities of the educator.

Key words: non-traditional, activity, non-traditional activity, pedagogical technology.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Jahon ta'lim tizimi jamiyatning kelajagi, taraqqiyoti va ta'lim tizimining qay darajada taraqqiy etgani bilan belgilanadi. Shu nuqtai-nazardan, bugungi taraqqiyot yo'lidan ildam borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'limni isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va innovatsion, noa'anaviy texnologiyalarini joriy qilish hamda samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan masaladir. Ta'lim-tarbiya jarayoni murakkab jarayon hisonlanadi. Uning murakkabligi shundaki, modernizatsiya sharoitida ta'limning samaradorligiga erishishdir, samaradorlikka erishish esa ko'plab omillar, xususiyat va tendensiyalar bo'lishini talab etadi. Davr shiddat bilan o'zgarib boryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq yoshlar his etadi. Shunday ekan O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsiyalarni, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish, rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalangan holda, ularning eng ilg'or modernizatsiyalashgan sohalaridan foydalangan holda jahon talab darajasiga javob bera oladigan yosh avlodni tarbiyalash, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim muassasalariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish hozirgi maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldiga qo'yilgan ustuvor maqsadlardan biridir.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi avvalambor yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bevosita

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

bog`liq. Eng asosiysi, ularning qalbida boy tariximiz, madaniy merosimiz bilan faxrlanish tuyg`usi kamol topadi. Biz barchamiz – fuqarolar ham, jamiyat ham, davlat ham Vatanimiz ravnaqi uchun, mamlakatimizda tinchlik-barqarorlikni mustakamlash uchun, tarixiy, ma`naviy va madaniy merosimizni saqlash, boyitish va kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish uchun birdek mas`ulmiz¹.

So`nggi yillarda mamlakatimiz hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sohalari qatori O`zbekiston ta`lim tizimida ham modernizatsiya jarayoni jadal kechmoqda. Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal rivojlantirish, ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to`liq safarbar etgan holda ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanish, istiqbolda ilm-fanni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo`nalishlarini belgilash, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy infratuzilmani modernizatsiya qilish ishlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko`tarish maqsadida, shuningdek 2017 — 2021-yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma`rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq: “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” ishlab chiqildi. Bu konsepsiyaga binoan barcha ta`lim sohalari kabi maktabgacha ta`lim tizimida ham keng ko`lamli modernizatsiya jarayoni amalga oshiriladi. Rivojlangan davlatlarning nostandart, mentalitetimizga mos strukturalarini maktabgacha ta`limga olib kirish va uni qo`llash metodikalarini tadbiiq etishning usullarini o`rganish yo`lga qo`yiladi.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

“Bizning davrimiz faol axborotlashtirish, kompyuterlashtirish va robototexnika davri. Texnologik yutuqlar tobora ko'proq inson hayotining barcha sohalariga kirib bormoqda, zamonaviy texnologiyalar kattalar va bolalar orasida qiziqish uyg'otmoqda. Bola tabiatan ixtirochi va tadqiqotchi. Tabiatga xos bo'lgan bu xususiyat, ayniqsa, bolalar sevadigan faoliyat turi tashkil etilsa, bolalardagi ixtirochilik qobiliyati tezda takomillashadi. Bunga esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida noan'anaviy bo'lgan faoliyat turlarini tashkil etish bilan erishamiz“ – deb ta'kidlashadi Amerikaning Taft universiteti professor o'qituvchilari.

“Maktabgacha ta'lim amaliyoti ko'rsatganidek, bolalar noan'anaviy faoliyatining yetakchi va afzal turlaridan biri bu faoliyatning o'yin va tayyor o'yinchoqlar bilan tashkil etilganidir. Biroq, tayyor qoidali o'yinlar va tayyor o'yinchoqlar bolani o'zini o'zi yaratish imkoniyatidan mahrum qiladi. Ammo noan'anaviy faoliyat tashkil etib, bu faoliyat jarayonida maktabgacha yoshdagi bola o'yinni va o'yinchoqni o'zi yaratsa, bola uchun yangi dunyo ochiladi. Bu dunyo ixtirochilar dunyosidir”²- deb yapon ixtirochi olimi Musaru Ibaku eslatib o'tadi.

Rivojlangan davlatlar pedagoglari va psixologlar noan'anaviy faoliyatlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishidagi ahamiyati haqida N.N. Poddyakov, A.N.Davidchuk, Z.V. Lishtvan, L.A. Paramonova, L.V. Kutsakova va boshqalar doimo ilmiy izlanishlar olib borishadi. Poddyakov N.N. “noan'anaviy faoliyatlar bolaning aqliy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi”³, deb o'zining izlanishlarida fikr bildirdi.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berishda nostandart yondashuvlarni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, pedagogik rahbarlik ta'siri ostida bolalar rejaga muvofiq harakat qilishni boshlaydilar. Noan'anaviylik kontseptsiyasi nafaqat faoliyatning yakuniy natijasini, balki yaratish usullarini ham aks ettiradi. Konstruktiv muammolarni hal qilishda bolalarning faoliyatlar jarayonida ijodkorlik elementlarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Buning uchun esa tarbiyachi birinchi navbatda kreativ bo'lib, o'zi uchun faoliyat nima, noan'anaviy faoliyatning asl mohiyati nimada hamda noan'anaviy faoliyatlarni tashkil etishning prinsiplarini mukammal o'rganmog'i lozim.

Faoliyat – maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim – tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishdagi o'quv jarayoni bo'lib, u o'zida ta'lim-tarbiya maqsadlari, vazifalari, strukturasi, vositalari, usullari va ta'limning mazmunini aks ettiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan faoliyat bu:

- Bolaning bilim faoliyatini tashkil etishning asosiy shakli;
- Tarbiya va ta'lim jarayonining barcha jihatlarini aks ettiruvchi, takomillashib boruvchi protsessual tizim;
- O'quv dasturining ma'lum bir qismini amalga oshirgan holda, o'quv jarayonining elementar tuzilmani tashkil etuvchi birligi;
- O'quv-bilish faoliyati tizimidagi yagona bo'g'in.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan faoliyatning asosiy belgilari:

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

- Faoliyat -didaktikaning asosiy birligi va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyani tashkil etish shakli;
- Faoliyat – integratsiyalashgan holda tashkil etilishi mumkin. Yani ikki va undan ortiq faoliyatlar turlari bir-biri bilan uyg'unlashtirilgan holda tashkil etiladi;
- Faoliyatda yetakchi rol tarbiyachiga tegishli bo'lib, u har bir bolaning rivojlanish darajasini nazorat qilgan holda, o'quv jarayonini tashkil etadi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda noan'anaviy faoliyatlar jarayonida - kognitiv faollik oshadi. Nostandart faoliyat turlarini tashkil etish jarayonida quyidagi usullar bilan faoliyatni tashkil etish mumkin: (Prof. N. N. Poddyakov, A. N. Klyueva)

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.
2. Ашурова З. М. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 794-800.
3. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

4. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.
5. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.
6. Ашурова, З. М. (2021). ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ. *Scientific progress*, 2(7), 801-807.
7. Ашурова З. М. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 794-800.
8. Ашурова, Зарина Мухитдиновна. "МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 794-800.
9. Ашурова, З. М. (2021). МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 2(7), 794-800.
10. Muxitdinovna A. Z. МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ БОЛАЛАР БИЛАН FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISHDAGI FASILITATORLIK TAYYORGARLIGI //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 343-347.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

11. Muxitdinovna, Ashurova Zarina. "MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING BOLALAR BILAN FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISHDAGI FASILITATORLIK TAYYORGARLIGI." *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ* 2.3 (2022): 343-347.
12. Muxitdinovna, A. Z. (2022). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING BOLALAR BILAN FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISHDAGI FASILITATORLIK TAYYORGARLIGI. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(3), 343-347.
13. Muxitdinovna A. Z. PEDAGOGNING FASILITATORLIK FAOLIYATI-TA'LIM SIFATINI KAFOLATLASH OMILI //Научно-практическая конференция. – 2022.
14. Muxitdinovna, Ashurova Zarina. "PEDAGOGNING FASILITATORLIK FAOLIYATI-TA'LIM SIFATINI KAFOLATLASH OMILI." *Научно-практическая конференция*. 2022.
15. Muxitdinovna, A. Z. (2022, March). PEDAGOGNING FASILITATORLIK FAOLIYATI-TA'LIM SIFATINI KAFOLATLASH OMILI. In *Научно-практическая конференция*.
16. Ashurova Z. Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

17. Ashurova, Zarina. "Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)* 4.4 (2020).
18. Ashurova, Z. (2020). Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 4(4).
19. Ashurova Z. O'z-o'zini tarbiyalash borasida ajdodlarimiz qarashlari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 6. – №. 6.
20. Ashurova, Zarina. "O'z-o'zini tarbiyalash borasida ajdodlarimiz qarashlari." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)* 6.6 (2021).
21. Ashurova, Z. (2021). O'z-o'zini tarbiyalash borasida ajdodlarimiz qarashlari. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 6(6).
22. Ashurova Z. Pedagogik Mahorat // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 6. – №. 6.
23. Ashurova, Zarina. "Pedagogik Mahorat." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)* 6.6 (2021).
24. Ashurova, Z. (2021). Pedagogik Mahorat. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 6(6).
25. Ashurova Z. Scientific prodress: Muammoli ta'lim texnologiyalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari // *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

26. Ashurova, Zarina. "Scientific proddress: Muammoli ta'lim texnologiyalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 1.1 (2021).
27. Ashurova, Z. (2021). Scientific proddress: Muammoli ta'lim texnologiyalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 1(1).
28. Ashurova Z. Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitatorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi // *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*. – 2021. – T. 1. – №. 1.
29. Ashurova, Zarina. "Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitatorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 1.1 (2021).
30. Ashurova, Z. (2021). Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitatorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 1(1).
31. Ashurova Z. Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). – 2020. – T. 4. – №. 4.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

32. Ashurova, Zarina. "Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)* 4.4 (2020).
33. Ashurova, Z. (2020). Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 4(4).
34. To'raqulovich, Jumayev Umedjon, and Ashurova Zarina Muxitdinovna. "Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age."
35. To'raqulovich, J. U., & Muxitdinovna, A. Z. Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age.
36. Turdieva N. S. Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10.
37. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.
38. Ibodovich R. M., Saidova T. N. Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 112-116.
39. Saidovna T. N. Raising the attitude of primary school students to education as a value //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 506-510.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

40. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.
41. Н.С.Турдиева, З.М.Ашурова. Общая педагогика (Социальная педагогика. Педагогическое мастерство) учебное пособие для студентов высших учебных заведений. «Дурдона» 2021.208 С.
42. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ УЧЁНЫХ ВОСТОКА //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 252-257.
43. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.
44. Ашурова З. М. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 794-800.
45. То'raqulovich J. U., Muxitdinovna A. Z. Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age.
46. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

47. Saidovna, Turdieva Nigora. "Raising the attitude of primary school students to education as a value." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 10 (2020): 506-510.
48. Turdieva N.S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/368>